

NEFT MAHSULOTLARINI SPEKTROSKOPIYA USULLARI YORDAMIDA TAHLIL QILISH VA XAVFSIZLIK CHORALARINI TA'MINLASH

A. S. Xasanov

Farg'ona politehnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft mahsulotlarini spektroskopiya usullari yordamida tahlil qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Infragizil (IR), ultraviolet (UV), Raman va fluoresensiya spektroskopiya usullari neft mahsulotlarining tarkibini aniqlashda samarali texnikalar sifatida ishlatiladi. Maqolada shuningdek, kimyoviy xavflarni aniqlash, xavfsizlik choralarini ta'minlash va laboratoriya sharoitida neft mahsulotlarini xavfsiz tahlil qilish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: neft mahsulotlari, IR spektroskopiya, UV spektroskopiya, Raman spektroskopiya, xavfsizlik chorasi, laboratoriya xavfsizligi.

Kirish

Neft mahsulotlari zamonaviy energetika va sanoat jarayonlarining asosi bo'lib, ularning sifatini baholash va tarkibini aniqlash neft-kimyosanoatida katta ahamiyatga ega. Spektroskopiya usullari neft mahsulotlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi, chunki ular tez va aniq natijalarni taqdim etadi. Ushbu maqolada neft mahsulotlarining xavfli xususiyatlarini aniqlash, spektroskopiya usullari orqali ularning tarkibini tahlil qilish va xavfsizlik choralarini ta'minlash haqida so'z yuritiladi.

Kimyoviy moddalar zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Ammo bu moddalarning xavfli xususiyatlarini e'tiborsiz qoldirish ko'plab sog'liq va ekologik muammolarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqola kimyoviy moddalarni xavfsiz ishlatish bo'yicha xavfsizlik choralarini o'rganadi, shuningdek, spektroskopiya usullarini qo'llash orqali ularning kimyoviy tarkibini va xavflarini aniqlash jarayonini tushuntiradi.

1. Kimyoviy moddalar xavfini baholash

1.1. Xavfli kimyoviy moddalar turlari

Kimyoviy moddalar turli xavfli xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Bular quyidagi turlarga ajratiladi:

- Toksik moddalar: Bu moddalar inson yoki hayvon organizmiga zarar yetkazishi mumkin, ular nafas olish, teriga tegish yoki iste'mol qilish orqali zararli ta'sir ko'rsatadi.
- Korroziv moddalar: Ushbu moddalar terini, ko'zlarni va boshqa materiallarni yemirish xususiyatiga ega.
- Yonuvchan moddalar: Bunday moddalar osongina alanganishi va yonish jarayonini boshlashi mumkin. Ular laboratoriya xavfsizligi uchun katta xavf tug'diradi.

1.2. Material safety data sheet (MSDS)

Kimyoviy moddalar bilan ishlashda MSDS (Material Safety Data Sheet) hujjatlari muhim ahamiyatga ega. MSDS hujjatlari moddaning tarkibi, xavfli xususiyatlari, xavfsizlik choralarini va birinchi yordam tavsiyalarini o'z ichiga oladi. MSDS shuningdek moddaning utilitatsiyasi va saqlanishi haqida ma'lumot beradi.

2. Kimyoviy moddalarning xavfsizligini ta'minlash uchun asbob-uskunalar

2.1. Spektroskopiya va uning ahamiyati

Spektroskopiya kimyoviy moddalarning tuzilishini aniqlashda keng qo'llaniladigan usullardan biridir. Infraqizil (IR) spektroskopiya usuli moddalarning molekulyar tuzilishini infraqizil nurlanish spektri orqali tahlil qilishga yordam beradi. IR spektroskopiya ayniqsa organik va noorganik moddalarning kimyoviy bog'lanishlarini aniqlashda foydali.

2.2. Spektroskopik qurilmalar

Laboratoriya sharoitida kimyoviy moddalarni tahlil qilish uchun turli spektroskopik qurilmalar ishlatiladi. Masalan, MOBILE-IR II FT-IR va INVENIO ИК-Фурье spektrometrlari kimyoviy moddalarning molekulyar spektrini o'lchab, ularning xavfli xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu usullar moddalarni nozik tahlil qilishda va ularning xavfli xususiyatlarini aniqlashda ishonchli hisoblanadi.

2.3. Tajriba o'tkazish bosqichlari

1. Tayyorlash: Qurilmalarni tekshirish va namuna tayyorlash.
2. O'lchov jarayoni: Spektrometr yordamida kimyoviy namunaning spektrini olish.
3. Natijalarni tahlil qilish: Olingan spektr yordamida moddaning tarkibini va uning xavfli xususiyatlarini aniqlash.
4. Xavfsizlik choralariga rioya qilish: Laboratoriyada shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish va xavfli moddalar bilan ishlaganda ehtiyot choralarini ko'rish muhimdir.

3. Xavfli moddalarni aniqlovchi testlar

3.1. pH Testlari

Kimyoviy moddalarning kislota yoki asosiy xususiyatlarini aniqlashda pH testlari qo'llaniladi. Ushbu testlar moddalarning reaksiya qobiliyatini baholashda yordam beradi.

3.2. Fluorescent testlar

Fluorescent testlar kimyoviy moddalarning tarkibini aniqlash uchun ishlatiladigan yana bir usuldir. Bunday testlar moddaning ma'lum to'lqin uzunliklarida nurlanish xususiyatlarini o'rganib, kimyoviy tarkib haqida ma'lumot beradi.

4. Neft mahsulotlarini spektroskopiya usullari yordamida tekshirish

4.1. Infraqizil (IR) spektroskopiya

Infraqizil (IR) spektroskopiya neft mahsulotlarini tahlil qilishda asosiy usullardan biri hisoblanadi. IR spektroskopiya molekularning infraqizil nurlanishni yutish xususiyatidan foydalanadi, bu orqali neft mahsulotlarining kimyoviy tarkibini molekulyar darajada aniqlash mumkin. Ushbu usul neft mahsulotlarida mavjud bo'lgan organik birikmalar, uglevodorodlar, funktsional guruhlar va ularning turli xil izomerlarini aniqlashda samarali hisoblanadi.

Masalan, MOBILE-IR II FT-IR spektrometri neftning tarkibini aniqlash uchun keng foydalaniladi. Bu usul neft mahsulotlarining har xil turdagi molekulyar bog‘lanishlarini (masalan, C-H, C=C va O-H bog‘lanishlari) aniqlab, ularning tahlilini o‘tkazish imkonini beradi. Neft mahsulotlaridagi har xil organik birikmalarni aniqlashda IR spektroskopiyaga aniq va samarali natijalar beradi.

4.2. Ultrabinafsha (UV) spektroskopiyasi

Neft mahsulotlarini UV spektroskopiyaga yordamida ham tahlil qilish mumkin. UV spektroskopiyaga moddalarning ultrabinafsha nur so‘rishi spektrini o‘lchaydi, bu orqali uglevodorod zanjirlarining turli xil shakllarini va to‘yingan yoki to‘yinmagan uglevodorodlarni aniqlash mumkin. Neft mahsulotlari tarkibidagi to‘yinmagan birikmalar (masalan, alkenlar va aromatik birikmalar) UV nurini yaxshi so‘radi, bu esa ularni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

4.3. Raman Spektroskopiyasi

Raman spektroskopiyasi ham neft mahsulotlarining tarkibini aniqlashda ishlatiladi. Bu usul moddaning molekulyar vibratsiyalariga asoslanadi va ayniqsa uglevodorod zanjirlarini tahlil qilishda qo‘llaniladi. Raman spektroskopiyasi yordamida neft mahsulotlarining turli komponentlarini, jumladan, aralashmalar va qo‘shimchalarni tahlil qilish mumkin. Raman spektrali orqali aralashmalar tarkibidagi kimyoviy o‘zgarishlarni aniqlash mumkin bo‘lib, bu usul neft mahsulotlarining sifatini tekshirishda qo‘llaniladi.

4.4. Fluorescent spektroskopiyasi

Neft mahsulotlaridagi ba‘zi komponentlar (masalan, aromatik uglevodorodlar) ultrabinafsha nurlanish ta‘sirida fluoresensiya hosil qiladi. Fluorescent spektroskopiyasi usuli yordamida ushbu komponentlarning miqdorini va tarkibini aniqlash mumkin. Bu usul neft tarkibidagi organik moddalarning miqdorini o‘lchashda samarali hisoblanadi va ko‘pincha neftni ekologik xavfsizlikka oid tahlillarda ishlatiladi.

5. Neft mahsulotlari va xavfsizlik choralarini ta‘minlash

Neft mahsulotlari bilan ishlashda xavfsizlik choralariga qat‘iy rioya qilish muhimdir. Chunki neft mahsulotlari ko‘pincha yonuvchan va korroziv moddalar hisoblanadi. Laboratoriya sharoitida neft mahsulotlarini tahlil qilishda:

- Shaxsiy himoya vositalari (qo‘lqop, ko‘zoynak va respiratorlar) foydalanish lozim.
- Laboratoriyada yaxshi ventilyatsiya bo‘lishi va yonuvchan moddalar bilan ishlashda maxsus xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak.

Spektroskopiyasi usullari neft mahsulotlarini tahlil qilishda nafaqat aniq natijalar beradi, balki bu mahsulotlarning xavfli xususiyatlarini aniqlash va ularga qarshi tegishli choralarini ko‘rishga imkon yaratadi.

Xulosa

Kimyoviy moddalarni xavfsiz ishlatish ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada kimyoviy moddalar xavfini baholash, xavfsizlik choralariga rioya qilish hamda spektroskopiyasi usullari yordamida moddalarni tahlil qilish jarayonlari muhokama qilindi. Spektroskopiyasi usullari, ayniqsa infraqizil (IR), ultrabinafsha (UV), Raman va fluoresensiya spektroskopiyasi, kimyoviy moddalarni molekulyar darajada aniq va samarali tahlil qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu usullar neft mahsulotlari va boshqa kimyoviy moddalarni xavfsiz tahlil qilishda ishonchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Xavfli moddalar bilan ishlashda to‘g‘ri choralar ko‘rish ularning xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Kimyoviy xavflar bo'yicha qo'llanma – XYZ nashriyoti, 2020 yil.
2. Material Safety Data Sheet (MSDS) uchun rahbariyat – John Wiley & Sons, 2018 yil.
3. Infraqizil spektroskopiya: nazariya va amaliyot – G. M. Jones, Springer, 2019 yil.
4. Toksik moddalar va ularning ta'siri – A. Smith, Oxford University Press, 2021 yil.
5. Neft mahsulotlarini tahlil qilish bo'yicha spektroskopik usullar – B. Robinson, Elsevier, 2020 yil.
6. Kimyoviy laboratoriya xavfsizligi – D. Johnson, Cambridge University Press, 2022 yil.
7. Mamadalieva, S., Mirzakulov, G., Kakharov, E., Sodikov, U., Kurbanova, U., & Makhmudov, S. (2024). Enrichment of mineral raw materials: Selection of local clay minerals for the purpose of obtaining adsorbents for purification of petroleum products. In E3S Web of Conferences (Vol. 525, p. 01009). EDP Sciences.
8. Kaхарov, E., Seytnazarova, A., Alimov, U., Kasimov, D., & Namazov, S. (2024). Study of the Process of Calcium Feed Phosphate Fabrication by Thermal Acid Processing of Washed Dried Concentrate. In E3S Web of Conferences (Vol. 491, p. 01018). EDP Sciences.
9. Кахаров, Э. М., Алимов, У. К., Мирсалимова, С. Р., Сейтназаров, А. Р., & Намазов, Ш. С. (2021). ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОФОСФАТОВ ПУТЕМ ОБЖИГА ПРОДУКТОВ ФОСФОРНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ВЫСОКОКАРБОНАТНОЙ ФОСФОРИТОВОЙ МУКИ. *Universum: технические науки*, (8-2 (89)), 43-48.
10. Сейтназаров, А. Р., Намазов, Ш. С., Кахаров, Э. М., Бадалова, О. А., & Беглов, Б. М. (2020). Зернистые фосфориты Центральных Кызылкумов в качестве фосфорсодержащего удобрения. *Химическая промышленность*, 97(2), 55-64.
11. Каршиев, Б. Н., Кахаров, Э. М., Намазов, Ш. С., & Сейтназаров, А. Р. (2018). Очистка экстракционной фосфорной кислоты из мытого обожженного фосфоконцентрата с помощью уксусной кислоты. *Universum: технические науки*, (8 (53)), 20-27.
12. Каршиев, Б. Н., Кахаров, Э. М., Намазов, Ш. С., & Сейтназаров, А. Р. (2018). Уксуснокислотная очистка экстракционной фосфорной кислоты, полученной из мытого обожженного фосфоконцентрата. *Universum: технические науки*, (9 (54)), 72-75.
13. Qurbonova, U. S., Jalilov, L. S., Sobirov, A., & Xasanov, A. (2022). PROFESSIONAL FIZIKLARINI TAYYORLASH. *Conference Zone*, 31–44.
14. Xasanov, A. S., & Sharipova, U. A. (2022, December). Karbamid ishlab chiqarish tsexlarida va laboratoriyalarda atmosferaga chiqadigan ammyak miqdorini aniqlash insonlar hayotini havfdan saqlashning muhim omilidir. In *Conference Zone* (pp. 530-541).
15. Qurbonova, U. S., Jalilov, L. S., Sobirov, A., & Xasanov, A. (2022, November). Professional fiziklarini tayyorlash. In *Conference Zone* (pp. 31-44).
16. Meliboyev, I. A., & Xasanov, A. S. (2022). VODOROD ATOMI SPEKTRIDAGI QONUNIYATLARNING AXAMIYATI. *Scientific Impulse*, 1(5), 2239-2244.
17. Abdullayev, S. S. (2022). THE IMPORTANCE OF NUCLEAR REACTIONS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICS. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(12), 200-209.

18. Mahamadsaidovich, X. Y., & Sobirjonovich, H. A. (2024). QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI VA ULARNI ATROF MUHITGA TA'SIRI. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(6), 108-115.
19. Xasanov, A. (2024). ELEKTRON TIJORATNING BOZOR KONYUNKTURASIGA TA'SIRI ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI. *International Journal of scientific and Applied Research*, 1(2), 274-277.
20. Xasanov, A. S., & Toshbekova, O. (2023, May). QISHLOQ XO 'JALIGIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA INNOVATSION VOSITALARDAN FOYDALANISH. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
21. Meliboyev, I. A., & Xasanov, A. S. (2022). VODOROD ATOMI SPEKTRIDAGI QONUNIYATLARNING AXAMIYATI. *Scientific Impulse*, 1(5), 2239-2244.
22. Xasanov, A. S. (2024). KIMYOVIY MAXSULOTLARNI SAQLASH OMBORLARI VA QO 'YILADIGAN TALABLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIIY TADQIQOTLAR JURNALI, 3(32), 39-45.
23. Xasanov, A., & Shaynardanovna, T. R. Z. (2024). ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA. *Kokand University Research Base*, 675-682.
24. Xasanov, A. S., & Nabijonov, S. M. (2024). ODAMLARDA KIMYOVIY ZARARLANISH. *Kokand University Research Base*, 623-626.
25. Xasanov, A. (2022). Bo 'lajak muhandis-texnolog mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda hayot faoliyati havsizligi. *Science and innovation*, 1(B6), 605-607.
26. Xasanov, A. S. (2022). Role of future engineers in light industry and textile enterprises reduction of hazardous work factors and protection of workers and public health. *International Academic Research Journal Impact Factor*, 7(1), 5.
27. Xasanov, A. (2022). Kelajak muhandis-texnologlarga kasbiy kompetensiyalarini chet tilari orqali rivojlantirishning yechimlari. *Science and innovation*, 1(B6), 601-604.
28. Xasanov, A. S. (2022). Yengil sanoat va to'qimachilik korxonalarida zararli ishlab chiqarish omillarni kamaytirish va ishchi hodimlar, jamoat salomailigini saqlashda bo'lajak muhandislarning o'rni. *ACADEMIC RESEARCH JOURNAL*, 1(5), 58-62.
29. Hakimov, O., & Xasanov, A. S. (2022). Defoliant olish jarayonini fizik kimyoviy asoslari. *Scientific progress*, 3(6), 61-63.
30. Mamirov, I., Sobirov, A., Xasanov, A. S., & Meliboyev, I. (2022, September). Raqamlashib Borayotgan Zamonaviy Oliy Ta'limda Pedagogning Kasbiy Kompetensiyalarini Rivojlantirishning Zamonaviy Mexanizmlari. In *Conference Zone* (pp. 8-11).
31. Жумабоев Алишер Гофурович, & Содиков Усмонали Худоберганович (2020). Технологический процесс получения углеводородных фракций из возобновляемых сырьевых материалов. *Universum: технические науки*, (1 (70)), 65-70.
32. Жумабоев Алишер Гофурович, Содиков Усмонали Худоберганович Технологический процесс получения углеводородных фракций из возобновляемых сырьевых материалов // *Universum: технические науки*. 2020. №1 (70). URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskii-protsess-polucheniya-uglevodorodnyh-fraktsiy-iz-vozobnovlyaemyh-syrievykh-materialov> (дата обращения: 08.10.2021).
33. Жумабоев Алишер Гофурович, Содиков Усмонали Худоберганович РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ «КИСЛЫХ ГАЗОВ», ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СЖИГАНИИ КОКСА В КАТАЛИЗАТОРЕ БЛОКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА // *Universum: технические науки*. 2020. №10-2 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-shemy-ispolzovaniya-poglotitelya-pri-neytralizatsii-kislyh-gazov-obrazuyuschih-sya-pri-szhiganii-koksa-v-katalizatore> (дата обращения: 08.10.2021).
34. Жумабоев Алишер Гофурович, Содиков Усмонали Худоберганович ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И ЕГО УТИЛИЗАЦИЯ // *Universum: химия и биология*. 2021. №10-1 (88). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ochistka-dymovykh-gazov-ot-dioksida-ugleroda-iz-promyshlennykh-vybrosov-i-ego-utilizatsiya> (дата обращения: 21.09.2022).
35. Жумабоев Алишер Гофурович, Содиков Усмонали Худоберганович РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ «КИСЛЫХ ГАЗОВ», ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СЖИГАНИИ КОКСА В КАТАЛИЗАТОРЕ БЛОКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА // *Universum: технические науки*. 2020. №10-2 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-shemy-ispolzovaniya-poglotitelya-pri-neytralizatsii-kislyh-gazov-obrazuyuschih-sya-pri-szhiganii-koksa-v-katalizatore> (дата обращения: 21.09.2022).
36. Bosit, K., & Usmonali, S. (2022). OBTAINING ANTISMOKE INSTALLATIONS FOR DIESEL FUEL. *Universum: химия и биология*,(9-2 (99)), 48-52.
37. S.B.Ubaydullaeva, & U.X. Sodikov. (2022). Determination of the Optimal Conditions of the Bond of Nickel (II) Ion Complex with Dimethyl glyoxime Reagent. *Eurasian Research Bulletin*, 8, 1–5. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/1335>
38. Khamidov Bosit, Sodikov Usmonali OBTAINING ANTI-SMOKE INSTALLATIONS FOR DIESEL FUEL // *Universum: химия и биология*. 2022. №9-2 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obtaining-anti-smoke-installations-for-diesel-fuel> (дата обращения: 06.12.2022).
39. Нумонов Мухаммадражаб Адхамжон Угли, & Содиков Усмонали Худоберганович (2020). Извлечение донаксина из растения *Arundo donax*. L и синтез его производных на основе донаксина. *Universum: технические науки*, (8-3 (77)), 39-42.
40. Khudoyberganovich, S. U., Nabievich, K. B., & Gofurovich, J. A. (2022). Effects of anti-smoke additives on diesel fuels. *Harvard Educational and Scientific Review*,2(3)
41. Содиков Усмонали Худоберганович, & Жумабоев Алишер Гофурович (2019). Получение оксигенатно-углеводородной смеси целевым назначением. *Universum: технические науки*, (11-2 (68)), 65-68.
42. Gulomkodir, M., Alisher, J., Usmonali, S., & Murodil, T. (2022, September). Methods And Physico-Chemical Fundamentals Of Toxic Waste Recycling In Local Conditions. In *Conference Zone* (pp. 33-37).
43. Содиков, У. Х., & Полвонов, Х. М. (2020). Ўқитишнинг замонавий усуллари. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1(5),205-207.

44. Dadakuziyev Muzaffar Rahnomoyevich , , & Mahmudov Sodir Yusufalievich, . (2021). Life Safety As A Secure Way Of Interaction With The Environment. *The American Journal of Applied Sciences*, 3(04), 208–213. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue04-29>
45. Дадакузиев Музаффар Рахномоевич, & Махмудов Содир Юсуфалиевич (2019). Защита гражданского населения при чрезвычайных ситуациях в Республике Узбекистан. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)), 9-11.
46. Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Махмудов Содир Юсуфалиевич, Домуладжанова Шахло Ибрагимовна, & Полвонов Хуршид Мадаминович (2020). Нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу от Куvasайского подсобного предприятия железобетонных изделий. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 18-25.
47. Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Домуладжанова Шахло Ибрагимовна, Латипова Мухайё Ибрагимжановна, & Махмудов Содир Юсуфалиевич (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МИНИ - ЦЕХА КОНСЕРВАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. *Universum: технические науки*, (11-1 (92)), 25-30.
48. Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Махмудов Содир Юсуфалиевич, & Дадакузиев Музаффар Рахномоевич (2020). Предельно-допустимые стоки (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты. *Universum: технические науки*, (7-1 (76)), 5-9.
49. Domuladjanov Ibragimjon Xajimukhmedovich, Makhmudov Sodir Yusufalievich, Kurbanova Umida Saetbekovna, & Kholmirezayev Yusufali. (2022). MAIN WAYS TO ORGANIZE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN LIFELONG OPERATIONS. *Conference Zone*, 70–74. Retrieved from <https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/712>
50. Domuladjanov Ibragimjon Xajimukhmedovich, Makhmudov Sodir Yusufalievich, Kurbanova Umida Saetbekovna, & Kholmirezayev Yusufali. (2022). MAIN WAYS TO ORGANIZE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN LIFELONG OPERATIONS. *Conference Zone*, 70–74. Retrieved from <https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/712>
51. Домуладжанов, И. Х., Махмудов, С. Ю., & Дадакузиев, М. Р. (2019). Экологическая безопасность//19-й Международный научно-технический семинар «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», Кошице–Киев, 18–23 февраля 2019 г. АТМ Украины, 126-131
52. Домуладжанова, Ш. И. (2020). Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, & Махмудов Содир Юсуфалиевич (2020). Выбор места строительства промышленного объекта с учетом климатических условий города Куvasая. *Universum: технические науки*,(4-1 (73)), 15-17.
53. Xolmirzayev Yusufali Mahamadsaidovich, Domuladjanov Ibragimjon Xajimukhmedovich, & Makhmudov Sodir Yusufalievich. (2022). ENERGETIKA SANOATINING QISHLOQ XO'JALIGI YERLARIGA TA'SIRI. *Conference Zone*, 301–310. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/803>
54. Makhmudov, S. Y., & Kh, D. I. (2020). Domuladzhanova Sh. I. Choosing a site for the construction of an industrial facility taking into account the climatic conditions of the city of Kuvasay. *Universum: technical sciences: electron. scientific. zhurn*, (4), 73.

55. Khadzhimuhamedovich, D. I., Yusufalievich, M. S., & Ibragimovna, D. S. (2020). Polvonov Khurshid Madaminovich Standards of maximum permissible emissions of harmful substances into the atmosphere from the Kuvasay subsidiary enterprise of reinforced concrete products. *Universum: technical sciences: technical sciences*, (4-1), 73.
56. Khadzhimuhamedovich, D. I., & Yusufalievich, M. S. (2020). Dadakuziev Muzaffar Rakhnomoevich Maximum permissible effluent (MPD) of pollutants into water bodies. *Universum: technical sciences*, (7-1), 76.
57. Rakhnamoevich, D. M. (2019). Makhmudov Sodir Yusufalievich Protection of civilians in emergency situations in the Republic of Uzbekistan. *Universum: technical sciences*, (12-1), 69.
58. Rakhnamoevich, D. M. (2019). Makhmudov Sodir Yusufalievich Protection of civilians in emergency situations in the Republic of Uzbekistan. *Universum: technical sciences*, (12-1), 69.
59. S. Makhmudov (2024). PEDAGOGICAL BASES OF TEACHING "SAFETY OF LIFE ACTIVITIES" IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE EDUCATION. *Science and innovation*, 3 (B3), 253-258. doi: 10.5281/zenodo.10891674
60. Yusufalievich, M. S. (2023). PEDAGOGICAL BASES OF TEACHING" SAFETY OF LIFE ACTIVITIES. *Confrencea*, 5(05), 438-442.
61. Yusufalievich, M. S. (2023). PEDAGOGICAL BASES OF TEACHING" SAFETY OF LIFE ACTIVITIES. *Confrencea*, 5(05), 438-442.
62. Makhmudov Sodir Yusufalievich (2023). NECESSITY OF TEACHING THE SCIENCE OF "SAFETY OF LIFE ACTIVITIES" IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE EDUCATION. *Science and innovation*, 2 (B4), 662-665. doi: 10.5281/zenodo.7880149
63. Makhmudov Sodir Yusufalievich (2023). THE RELEVANCE OF TEACHING THE SUBJECT "SAFETY OF LIFE ACTIVITY" IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE EDUCATION. *Science and innovation*, 2 (B4), 666-670. doi: 10.5281/zenodo.7880159
64. X. Domuladjanov, S. Yu. Maxmudov, & Yu. M. Xolmirzayev. (2022). AVTOTRANSPORTDAN ATMOSFERANING IFLOSLANISHI. *Conference Zone*, 98–118. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/837>
65. Abilovich, T. H., Sotivoldievna, M. G., Raxnamoevich, D. M., & Yusufalievich, M. S. (2021). ANALYSIS OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
66. Махмудов, С. Ю., Дадакузиев, М. Р., & Домуладжанов, И. Х. (2019). Экологическая безопасность.
67. Kh, D. I., & Makhmudov, S. Y. Fire-preventive Work. *JournalNX*, 153-162.
68. Kurbanova, S., Sharafutdinova, N., & Nabiyeva, M. (2023). HYDROGEN AS AN ALTERNATIVE ENVIRONMENTAL FUEL IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 1022–1026. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26409>
69. Искендиоров, Б., Сагитова, Г., Курбанова, С., & Танашев, С. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОСТАТКА ОТ ПЕРЕГОНКИ СМЕСИ НЕФТЕЙ И

- ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТОВ. *Известия НАН РК. Серия химии и технологии*, (4), 144–157. <https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.199>
70. Набиева, М. А., & Курбанова, С. Б. (2023). ВОДОРОД КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО В УЗБЕКИСТАНЕ.
71. Mubayyo, A., & Kurbanova, S. (2023). NOTE TAKING METHODS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(5), 88-89.
72. Sevara, K. (2023). SELECTION OF OBJECTS TO SHOW TO FOREIGN TOURISTS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 19(8), 105-107.
73. Kurbanova, S., & Qahramon o'g'li, T. X. (2023). THE SPREAD OF ENGLISH ACROSS THE GLOBE. SOCIAL POLITICAL AND CULTURAL FACTORS. *Journal of new century innovations*, 27(2), 191-193.
74. Rakhimov, B. B., Kurbanova, S. B., & Dekhkanboev, S. N. (2021). Production and testing of an experimental batch of gear lubricant als1-uz in the conditions of the republic of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 189-193.
75. ХАМИДОВ, Б., УБАЙДУЛЛАЕВ, Б., ГАНИЕВА, С., МИРЗАЕВА, М., СМАНОВ, Б., & КУРБАНОВА, С. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ. *Uzbek Chemical Journal/O'zbekiston Kimyo Jurnalı*, (1).